

FIZIOLOGIYA FANINING RIVOJLANISH TARIXI ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ ФИЗИОЛОГИИ THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF PHYSIOLOGY

Adxamova Sevaraxon Abdusalim qizi

Fargʻona davlat universiteti magistri

xoshimovasevara57@gmail.com

ORCID ID 0009-0002-4825-8556

Annotatsiya: Maqolada fiziologiya fanining paydo boʻlishi, rivojlanish tarixi haqida maʼlumotlar keltirilgan. XIX asrga kelib, fiziologiya mustaqil fan sifatida ajralib chiqib, organizm faoliyati bilan shugʻullanadigan fan sifatida qayd etila boshlagan.

Аннотация: В статье содержатся сведения о возникновении и истории науки физиологии. В 19 веке физиология возникла как самостоятельная наука и закрепилась как наука, изучающая деятельность организма.

Abstract: The article contains information about the emergence and history of the science of physiology. In the 19th century, physiology emerged as an independent science and was recorded as a science dealing with the body's function.

Kalit soʻzlar: Fiziologiya, hayot, faoliyat, olim, tibbiyot, odam, organizm.

Ключевые слова: физиология, жизнь, функция, учёный, медицина, человек, организм

Key words: Physiology, life, function, scientist, medicine, human, organism.

KIRISH

Fiziologiya tirik organizmlarni, organizmlarning organlar sistemasini, aʼzolar, toʻqimalar, hujayralar faoliyatini oʻrganuvchi fan hisoblanadi. Dastlab, fiziologiya hayvonlar va oʻsimliklarni hayot faoliyatini oʻrgangan boʻlsa, sekin asta biologiyaning bir qancha tarmoqlari alohida fan sifatida oʻrganila boshlandi. Fiziologiyadan anatomiya, zoologiya, botanika fanlari ajralib chiqqan va fiziologiyaga anatomiyaning bir boʻlimi sifatida qaralgan. XIX asrga kelib, fiziologiya mustaqil fan sifatida ajralib chiqib, organizm faoliyati bilan shugʻullanadigan fan sifatida qayd etila boshlagan. Shunday qilib, fiziologiya organizm funksiyasini har bir hujayra, toʻqima, aʼzoning bir butun organizmda bajaradigan vazifasi va faoliyatini oʻrganadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Fiziologiyaning tarixi juda qadim zamonlarga borib taqaladi. Insonlar tibbiyotga qiziqishi bilan odam tanasining qanday ishlashi, tananing tuzilishi va faoliyatini o'rganishga intilish orqali fiziologiya fani ham paydo bo'la boshladi. Chunki fiziologiya tibbiyot bilan chambarchas bog'liqdir. Tabiblar kasallikning kelib chiqish sabablari, uni davolash yo'llarini qidirib topish uchun inson tanasining faoliyatini mukammal bilishlari kerak bo'lgan. Dastlab, qadimgi Yunoniston, Rim, Xitoy, Hindiston va Misrlik olimlar odam organizmining hayot faoliyatini o'rganishgan. Yunonistonda Gippokrat tibbiyotga aloqador 7ta ilmiy asar yozib qoldirgan, bu qo'llanmalardan shifokorlar, tabiatshunos olimlar va faylasuflar 2000 yil davomida foydalanib kelishgan. Gippokrat yurak va qon tomirlari, hamda odamning temperamenti haqida ma'lumotlar yozib qoldirgan.

Yunonistonda yashab o'tgan yana bir olim, Arastu ham tibbiyot fanlari va tibbiyotning rivojlanishiga muhim hissa qo'shgan. Olim 500dan ortiq hayvonlarni kuzatib, bir biriga solishtirish orqali hayvonlarning tashqi tuzilishini tasvirlab bergan. Arastu asab tizimi va yurak qon tomirlarning bir biriga bog'liqligini ta'kidlab o'tgan.

Kladviy Galen fiziologiyaning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan olim. U cho'chqa va maymunlarda tajribalar o'tkazib, anatomiya va fiziologiyani chuqur o'rgangan, chunki u organizm tuzilishi va faoliyatini aniq bilmay turib, kasallikni aniqlash, bemorni davolash mumkin emas, degan fikrda bo'lgan. Olim hayvonlar yuragini va qon tomirlarini o'rganib, arteriyalarda havo emas, balki qon oqishini, birinchi bo'lib isbotlagan. Kladviy Galen qonning tomirlarda to'xtovsiz aylanishini bilmagan. U «xom» qon jigarda hosil bo'lib, yurakning o'ng tomoniga, o'rtasidagi teshik orqali chap tomonga o'tib, qon tomirlar bo'ylab ichki a'zolarga tarqaladi, degan fikrlarni ilgari surgan. U bosh va orqa miya faoliyatlarini tekshirib, odamning ruhiy holati bosh miya faoliyatiga bog'liq bo'lishini aytgan.

Abu Ali ibn Sino Yeropada "Avitsenna" nomi bilan mashxur tabib. Uning «Tib qonunlari» XII asrda arab tilidan lotinchaga tarjima qilinib, qo'lyozma shaklida Yevropa mamlakatlarida tarqala boshlagan. XVIII asrgacha tibbiyotni o'rganuvchi talabalarning va hakimlarning asosiy qo'llanmasi sifatida xizmat qilgan. «Tib qonunlari» 5 jilddan iborat bo'lib, tibbiyot nazariyasiga, inson organizmining boshidan oyog'igacha tuzilishi, kasalliklari, ularning oldini olish va davolashga oid ma'lumotlar majmuasidir. Bu asarda odam organizmining faoliyati, fiziologiyasiga doir ma'lumotlar va fikrlar ham bor.

XVI asrning o'rtalarida ijod qilgan va tibbiyotda ko'pgina yangiliklar yaratgan mashhur anatom olim A.Vezaliy Ibn Sino asarlarini sinchiklab o'rgangan, Uning

anatomya sohasidagi ma'lumotlari aniqligini tan olgan. A.Vezaliy dunyoda birinchi bo'lib hayvonlarda tajriba o'tkazishga bag'ishlangan qo'llanmani yaratgan.

Uilyam Garvey hozirgi fiziologiyaning asoschisi hisoblanadi. Organizmda qon aylanishini ilk bor kashf etgan va odam fiziologiyasini fanga aylantirgan. Garvey "Hayvonlarda yurak va qon harakatini anatomik tekshirish" nomi bilan 1628-yili nashr qilingan mashhur asarida ko'p kuzatishlarga va tajribalarga asoslanib, qon aylanishining katta va kichik doiralari haqida to'g'ri tasavvurlar bergan. Qon aylanishining kashf etilishi fiziologiyaning rivojlanishi uchun kuchli turtki bo'lgan.

Fiziologiyaning rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan XVII asr kashfiyotlari qatorida farang faylasufi R.Dekartning tashqi ta'sirlarga organizmning javob reaksiyalarini (keyinchalik refleks nomini olgan reaksiyalarni) birinchi bo'lib tasvirlagan. XVIII asrda ko'pchilik dorilfununlarda fiziologiya mustaqil fan sifatida o'qitila boshlangan, maxsus kafedralar tashkil topgan.

Emest Genri Starling mashhur ingliz fiziologi, London Universitetining professori, hazm va qon aylanish fiziologiyasi bo'yicha katta tadqiqotlar olib borgan. U ilk bor «gormon» iborasini ilmiy adabiyotga kiritgan, hamda yurak mushak tolalarining qisqarish kuchi, ularning qisqara boshlashdan oldingi uzunligiga bog'liq ekanligini aniqlab «yurak qonuni» ga asos solgan.

Kimyo yutuqlaridan foydalanib, R.Reomyur va L.Spalansini ovqat hazm qilish jarayonlarini o'rganishgan, A.Lavuazy va P.Laplas organizm sarflaydigan energiya miqdorini birinchi marta o'lchagan. Organizmda modda va energiya almashinuvini batafsil o'rganilishiga M.V.Lomonosov, R.Meyer, J.Joul, G.Gelmgolslar tomonidan ta'riflab berilgan tabiatning asosiy qonuni – modda va energiyaning saqlanish qonuni mustahkam zamin bo'lgan.

XIX asrda fiziologiya anatomiyadan ajralib, mustaqil fanga aylandi va juda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Bunga modda va energiyaning saqlanish qonuni isbotlanishidan tashqari, hujayraning kashf etilishi va organik olamning rivojlanishi nazariyasi yaratilgani sabab bo'lgan.

1842-yili Moskvalik jarroh V.A.Basov jarrohlik yo'li bilan it me'dasiga fistula o'rnatib, tajribalarni bir hayvonda uzoq vaqt o'tkazish mumkinligini ko'rsatdi. Tajribalarda qo'llaniladigan jarrohlik usullari XIX asrning ikkinchi yarmida keng rivojlanib va ichki a'zolar faoliyatini o'rganishda qo'l kelgan.

L.Tiri va L.Vellaning ingichka ichakning bir qismini ajratib qo'yish usuli yordamida, R.Geydengayn va I.P.Pavlov ajratilgan me'dacha usuli yordamida va I.P.Pavlov laboratoriyasida yaratilgan boshqa bir qator usullar yordamida hazm a'zolari faoliyati batafsil o'rganishgan.

I.M.Sechenov rus fiziologiyasining otasi deb hisoblangan, bu olimning eng yirik ishi markaziy nerv tizimida tormozlanish jarayonini kashf etganidir. I.M.Sechenov oʻzining 1863-yilda chop etilgan “Bosh miya refleksleri” asarida insonning beixtiyor va ixtiyoriy hatti-harakatlarining hammasi yuzaga chiqishi boʻyicha refleksligini koʻrsatib bergan. Bu kitobda I.M.Sechenov birinchi boʻlib ongni tajriba yoʻli bilan oʻrganishga jurʼat etgan. I.M.Sechenov qondagi gazlarni ilk bor ajratib olib, tahlil qilgan. Uni fiziologiyaning yangi yoʻnalishi – mehnat fiziologiyasining asoschisi, deb qarashgan. I.M.Sechenovning markaziy nerv tizimi faoliyatiga oid kashfiyotlari I.P.Pavlovga oliy nerv faoliyatini oʻrganish uchun zamin boʻlgan.

Ulugʻ rus fiziologi, butun jahon fiziologlaridan biri Ivan Petrovich Pavlov fiziologiyaning rivojlanishi tarixida yangi davr ochib bergan. I.P.Pavlov organizmning fiziologik funksiyalarini uning tevarak-atrofidagi muhit sharoiti bilan bogʻlab yaxlit holda oʻrganish kerak deb, shu fikrni ilgari surgan. I.P.Pavlov hayvonlar bilan odamning oliy asab faoliyatini shaklini - shartli reflekslarni kashf qilgan. I.P.Pavlov, asosan, hayvonlar fiziologiyasi fani bilan shugʻullangan. Bu fan hayvon organizmidagi aʼzolar faoliyatining asosiy qonunlarini oʻrganadi. Dastlabki vaqtlarda I.P.Pavlov qon aylanish aʼzolari fiziologiyasi, jumladan yurak faoliyatini tekshirishga urinib koʻrgan. Odamlar ustida qilib boʻlmaydigan jarrohliklarni hayvonlarda qilib koʻrgan. 1904-yilda maxsus qoʻmita I.P.Pavlovga, uning tibbiyotga katta yordam koʻrsatgan ovqat hazm qilish sohasidagi kashfiyotlari uchun oliy xalqaro Nobel mukofotini bergan. Shunday qilib, I.P. Pavlovning ishlari - qon aylanish fiziologiyasi, ovqat hazm qilish fiziologiyasi va miya fiziologiyasining eng sirli tomonlarini ochib tashlab, ularni tajribada tekshirish imkoniyatini tugʻdirgan.

XX asrda fiziologik tadqiqotlar olib borish juda rivojlangan. Bu davrda faqat Yevropada emas, AQSh, Yaponiya, Xitoy, Hindiston, Avstraliyada ham laboratoriyalar tashkil topgan. Asrimizning boshida fiziologiya fani erishgan yutuqlardan elektrofiziologiya hodisalarini oʻrganish natijalari samarali boʻlgan. Sezgir galvanometrni kashf etilishi V.Eyntxoven va A.F.Samoylovlarga yurakning elektr potentsiallarini qayd qilish imkonini bergan.

XULOSA

Bir vaqtlar anatomiyaning bir qismi boʻlgan fiziologiyadan uning rivojlanishi jarayonida biokimyó, biofizika, endokrinologiya, vitaminologiya kabi mustaqil fanlar ajralib chiqdi. Fiziologiyaning oʻzi koʻp tarmoqli fanga aylandi. Jumladan qiyosiy, evolyutsion, qishloq xoʻjalik hayvonlari, sport, kosmik va oʻsimliklar fiziologiyasi paydo boʻldi. XX asrning oʻrtalarida markaziy asab tizimi quyi qismlarining fiziologiyasini oʻrganish ham keng miqyosda amalga oshirilgan.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Алматов К. Т., Алламуратов Ш. И. Одам ва хайвонлар физиологияси. Ташкент 2004 - 580.
2. Rajamurodov Z.T., Rajabov A.I. Odam va hayvonlar fiziologiyasi. Toshkent: «Tib kitob» nashriyoti, 2010. 432
3. Qodirov A. Normal fiziologiya. Toshkent. 2007. 316
4. Nuritdinov E. Odam fiziologiyasi. Toshkent. 2005. 508.
5. Бабский Е. Б., Зубков А. А., Косицкий Г. И., Ходоров Б. И.. Одам физиологияси. Ташкент. 1997. 840.